

УДК 616-002.5

DOI 10.5281/zenodo.18240417

Научная статья

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ПАЦИЕНТА С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК (ХБП)

A CLINICAL CASE OF TUBERCULOSIS IN A PATIENT WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD)

МЕДВЕДЕВА КАМИЛЛА ЛЬВОВНА,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
УЛЬЯНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
ВОЗЯКОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,
*кандидат медицинских наук, доцент,
врач-фтизиатр высшей квалификационной категории,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».*
АНДРЕЕВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ,
*старший преподаватель,
врач-фтизиатр высшей квалификационной категории,
заместитель главного врача по медицинской части,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»;
БУ «РПТД» Минздрава Чувашии.*

MEDVEDEVA KAMILLA LVOVNA,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.
ULYANOV DMITRY VALERIEVICH
I.N. Ulyanov Chuvash State University.
VOZYAKOVA TATYANA ROMANOVNA,
*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Phthysiologist of the highest qualification category,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.*
ANDREEV MIKHAIL ANATOLYEVICH,
*Senior Lecturer,
Phthysiologist of the highest qualification category,
Deputy Chief Physician for Medical Affairs,
I.N. Ulyanov Chuvash State University;
State Budgetary Institution “Regional PTD” of the Ministry of Health of Chuvashia.*

В статье проводится анализ клинического случая пациента с инфильтративным туберкулезом, имеющего в анамнезе хроническую болезнь почек (ХБП) 5 стадии. Подробно рассматривается процесс развития туберкулеза легких у пациента, начиная с момента возникновения первых проявлений заболевания. Изучаются жалобы, результаты лабораторных (микроскопическое и микробиологическое исследование, биохимические показатели — мочевины, креатинин) и инструментальных

методов исследования (рентген органов грудной клетки, компьютерная томография органов грудной полости). Детально разобрана схема подбора противотуберкулезных препаратов в интенсивную фазу лечения и фазу продолжения с учетом их переносимости, лекарственной устойчивости, коррекция доз. Разъясняются результаты лечения.

This article analyzes a clinical case of a patient with infiltrative tuberculosis and a history of stage 5 chronic kidney disease (CKD). The development of pulmonary tuberculosis in the patient is examined in detail, beginning with the onset of the first manifestations of the disease. The article examines the patient's complaints, laboratory (microscopic and microbiological examination, biochemical parameters such as urea and creatinine) and instrumental examinations (chest X-ray, chest CT scan) results. The selection of anti-tuberculosis drugs during the intensive and continuation phases of treatment is discussed in detail, taking into account their tolerability, drug resistance, and dose adjustments. Treatment outcomes are discussed.

Ключевые слова: инфильтративный туберкулез, хроническая болезнь почек, фармакотерапия, гемодиализ, лекарственная устойчивость.

Key words: infiltrative tuberculosis, chronic kidney disease, pharmacotherapy, hemodialysis, drug resistance.

АКТУАЛЬНОСТЬ.

Туберкулез является одной из наиболее широко распространенных в мире инфекций. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), треть населения земного шара инфицирована микобактериями туберкулеза. Ежегодно заболевают туберкулезом 10 млн человек, умирают от туберкулеза 1,2 млн и еще 208 тыс. — от ко-инфекции ТБ/вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) [2].

Зачастую туберкулез протекает совместно с другими заболеваниями, осложняющими его течение и ограничивающими способы его лечения. Поэтому важен обмен успешным опытом лечения полиморбидных пациентов для повышения вероятности благоприятного исхода. В данной статье рассмотрен клинический случай туберкулеза у пациента с хронической болезнью почек (ХБП), существенно ограничивающей возможности фармакотерапии инфекции ввиду почечной экскреции многих противотуберкулезных препаратов.

Цель исследования: проанализировать клинический случай туберкулеза у пациента с хронической болезнью почек (ХБП).

Задачи:

1. Изучить историю болезни пациента.
2. Изучить результаты микроскопических и микробиологических исследований на туберкулез.
3. Оценить динамику биохимических показателей функции почек (мочевина, креатинин) на фоне проводимой медикаментозной терапии.
4. Изучить результаты лучевой диагностики (рентгенография и компьютерная томография органов грудной клетки).

Материалы и методы: ретроспективный анализ медицинской документации (история болезни, результаты лабораторных и инструментальных исследований) пациента с туберкулезом и ХБП в анамнезе, за период с марта 2023 г. по сентябрь 2025 г.

Понятие хронической болезни почек (ХБП) в современной нефрологии используется с 2002 года. ХБП, как правило, прогрессирует с развитием хронической почечной недостаточности (ХПН) [1; 6; 8]. ХПН — симптомокомплекс, обусловленный прогрессирующим склерозированием почечной паренхимы с гибелью нефронов вследствие первичного или вторичного хронического заболевания почек [1]. Выделяют несколько стадий этого заболевания. Терминальная стадия характеризуется низкой скоростью клубочковой фильтрации, при ко-

торой эффективным методом лечения является только заместительная почечная терапия — диализные методы [1; 6]. Существенные трудности возникают, когда у больных с ХПН развивается туберкулез, поскольку его лечение требует длительного приема препаратов, которые выводятся почками (изониазид, рифампицин, этамбутол) или могут оказывать нефротоксическое действие. Выбор режима химиотерапии на всех этапах лечения, своевременная диагностика побочных реакций на применяемые препараты и их эффективная коррекция способны обеспечить благоприятный исход даже у такой категории больных [3].

Описание клинического случая.

Пациент Д., 1996 г. р., поступил на лечение в противотуберкулезный диспансер.

Анамнез. В 17 лет была выявлена вазоренальная гипертензия. С 2015 года состоит на диспансерном учете у терапевта и нефролога по поводу: вазоренальная гипертензия, неконтролируемая; гипертрофия левого желудочка; ХБП 5 стадии (СКФ 6 мл/мин/1,73 м²); протеинурия; риск 4. Фон: фиброзно-мышечная дисплазия почечных артерий, удвоение левой почечной артерии, субокклюзия обеих левых почечных артерий, стеноз 90–95 % правой почечной артерии. Состояние после операции: резекции почечных артерий с протезированием (2016 г.). Осложнения: первично-сморщенные почки, ХБП 5 стадии (СКФ 6 мл/мин/1,73 м²).

С 2024 г. в связи с ХБП проводится программный гемодиализ 3 раза в неделю.

С 2022 г. состоит на учете в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по поводу ВИЧ-инфекции, получает антиретровирусную терапию.

Эпидемиологический анамнез: курит, алкоголь употребляет эпизодически. Образование среднее специальное. Официально не трудоустроен. Жилищно-бытовые условия удовлетворительные. Аллергические реакции и гемотрансфузии отрицает.

Первый этап (март 2023 г.). Пациент впервые поступил в противотуберкулезный диспансер, туберкулезное легочно-хирургическое отделение. Первые изменения в легких выявлены при обращении с жалобами в мае 2022 года. Лечился стационарно в городском клиническом центре по поводу внебольничной левосторонней пневмонии, осложненной двусторонним экссудативным плевритом. После выписки сохранялась субфебрильная температура, рентгенологически определялись признаки осумкованного левостороннего плеврита. Консультировался фтизиатром, была предложена госпитализация в стационар для проведения дополнительных обследований и уточнения диагноза. Пациент от госпитализации отказался. В мокроте (июль 2022 г.) микобактерии туберкулеза (МБТ) методом микроскопии и посева не обнаружены, внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном рекомбинантным в стандартном разведении сомнительная.

При поступлении в отделение предъявляет жалобы на слабость. По данным КТ (21.03.2023) выявлены признаки очагов в верхних долях и S6 обоих легких, перикардит, двусторонний плеврит (рис. 1). При плевральной пункции экссудат не получен по причине организации. Решением ЦВКК (центральная врачебно-консультационная комиссия): данных за активный туберкулез не выявлено, рекомендована химиопрофилактика по схеме 3 H-0,6 E-1,2. Противотуберкулезные препараты не получал.

Результат лечения: без динамики. Выписан в удовлетворительном состоянии.

Второй этап (июль 2024 г.). Пациент повторно госпитализирован. Предъявляет жалобы на общую слабость, одышку при умеренной физической нагрузке, кашель со скудной мокротой, повышение температуры до 37,0–37,8 градусов по Цельсию, повышение АД до 230/... мм рт. ст.

Заболевание связывает с последними 1,5 месяцами, когда стала повышаться температура, появился малопродуктивный кашель, одышка при умеренной физической нагрузке, усилилась общая слабость до такой степени, что перестал посещать сеансы гемодиализа. Обратился к терапевту, после чего был сделан снимок. На РГ ОКГ выявлены инфильтративные

изменения в верхней доле левого легкого, осумкованный левосторонний плеврит. Дообследован: диаскинтест (16.07.2024) — папула 15 мм, микроскопия мокроты на МБТ отрицательна (табл. 2). На КТ ОГП (28.06.2024) — признаки инфильтративного туберкулеза верхней доли левого легкого (рис. 2).

*Рис. 1. КТ органов грудной клетки (март 2023 г.). КТ-признаки очагов в верхних долях, S6
обоих легких. Множественные очаги снижения пневматизации по типу «матового стекла»
в обоих легких. Кальцинат в нижней доле правого легкого. Перикардит. Двусторонний
плеврит (источник: архив программы ArchiMed+)*

Решением ЦВКК установлен диагноз: A16.0 Инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого, осложненный левосторонним осумкованным малым плевритом, МБТ (-). Назначено лечение по схеме H-0,3 R-0,6 Z-1,5 E-1,0 в интермиттирующем режиме 3 раза в неделю. Планируется развернуть противотуберкулезную терапию после сеансов заместительной почечной терапии.

Формирование схемы противотуберкулезной терапии с учетом программного диализа (СКФ менее 10 мл/мин/1,73 м², масса тела 70 кг):

- Этамбутол — 1050 мг (15 мг/кг) каждые 48 часов или 525 мг (5–7 мг/кг) ежедневно или 1600 мг (25 мг/кг) только в дни гемодиализа за 4–6 часов до диализа.
- Рифампицин — ежедневный прием, целевая доза 600 мг, начать с приема в дозе 300 мг, далее увеличить до 600 мг (допустимо в два приема) с оценкой переносимости.
- Изониазид — 300 мг в дни гемодиализа после его проведения.
- Пиразинамид — 1500–1750 мг (25 мг/кг) 3 раза в неделю в дни гемодиализа после его проведения.

Решением ЦВКК (сентябрь 2024 г.) назначено лечение по схеме: H-0,3 R-0,6 Z-1,5. Рекомендуется начать противотуберкулезную терапию после нормализации показателей креатинина (табл. 1).

Результат лечения: незначительная положительная рентгенологическая динамика (Рис. 3, 4). Пациент выписан по семейным обстоятельствам, планируется повторная госпитализация.

Рис. 2. КТ органов грудной клетки (июнь 2024 г.). КТ-признаки очагового Тбс S1/2 левого легкого с обсеменением левой доли и S6 правого легкого, ограниченного левостороннего плеврита. КТ-признаки кардиомегалии, расширения НПВ, печеночных вен, воротной вены (источник: архив программы ArchiMed+)

Рис. 3. КТ органов грудной клетки (октябрь 2024 г.). КТ-признаки инфильтративного туберкулеза верхней доли левого легкого в фазе распада и обсеменения. Левосторонний осумкованный плеврит (источник: архив программы ArchiMed+)

Рис. 4. Рентгенограмма органов грудной клетки (октябрь 2024 г.). Признаки инфильтративного туберкулеза левого легкого в фазе распада. Двусторонний плеврит с признаками осумкования (источник: архив программы ArchiMed+)

Третий этап (октябрь 2024 г. — сентябрь 2025 г.). При поступлении в противотуберкулезный диспансер в отмечает общую слабость, отеки на ногах. Госпитализируется для подбора препаратов и адаптации к ним. Противотуберкулезную терапию на момент обращения не получает.

После получения положительного результата посева мокроты на МБТ (16.09.2024) взят на бактериальный учет (код заболевания В15.1).

В связи с лекарственной устойчивостью к изониазиду решением ЦВКК переведен на режим лечения изониазид-устойчивого туберкулеза по схеме R-0,6 E-1,2 Pt-0,75 3 раза в неделю. На фоне приема протионамида выявлена аллергическая реакция. Вновь проведена коррекция схемы лечения (отменен протионамид). Схема лечения скорректирована: R-0,6 E-1,2 Tzd-0,6 в интермиттирующем режиме 3 раза в неделю. В интенсивную фазу принято 18 доз. С 18.12.2024 терапия временно отменена в связи с уремией (табл. 1).

В январе 2025 г. решением ЦВКК от рифампицин заменен на рифапентин по 600 мг 1 раз в неделю.

В феврале 2025 г. с учетом рекомендаций ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МЗ РФ схема скорректирована: Rpt-0,6 (1 раз в неделю) Tzd-0,5 (3 раза в неделю) Mfx-0,4 (3 раза в неделю). Возобновлен прием противотуберкулезной терапии. В схему введены все препараты, переносимость удовлетворительная. В интенсивной фазе принято 39 доз.

Отмечалась положительная рентгенологическая динамика (рис. 5). Пациент переведен на койки дневного пребывания для продолжения лечения в интенсивной фазе.

В апреле 2025 г. пациент вновь госпитализируется в противотуберкулезный диспансер для лечения. На момент осмотра предьявляет жалобы на общую слабость.

В интенсивной фазе получено 63 дозы противотуберкулезных препаратов.

Рис. 5. КТ органов грудной клетки (январь 2025 г.). КТ-признаки инфильтративного туберкулеза верхней доли левого легкого в фазе распада. Ограниченный левосторонний пневмофиброз (источник: архив программы ArchiMed+)

Согласно рекомендациям фтизиатра ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МЗ РФ решением ЦВКК от июня 2025 г. вновь проведена коррекция схемы лечения: Mfx-0,4 ежедневно, Tzd-0,5 через день (3 раза в неделю), Rpt-0,6 (2 раза в неделю), Lzd-0,3 (3 раза в неделю). На интенсивной фазе получил 90 доз противотуберкулезных препаратов. Решением ЦВКК (июль 2025 г.) переведен на фазу продолжения лечения по схеме: Mfx-0,4 ежедневно, Tzd-0,5 через день (3 раза в неделю), Rpt-0,6 (2 раза в неделю). На фазе продолжения получено 6 доз противотуберкулезных препаратов.

Результат лечения: перевод на фазу продолжения лечения. Выписан для продолжения лечения в условиях отделения дневного стационара.

В июле 2025 г. госпитализирован для контролируемого лечения. На момент поступления предъявляет жалобы на общую слабость.

На фазе продолжения получил 81 дозу противотуберкулезной терапии. Абациллирован. Рентгенологическая динамика положительная по данным КТ исследования (23.09.2025) (рис. 6). Решением ЦВКК (сентябрь 2025 г.) исход случая расценен как 405/38 — эффективный курс химиотерапии (по данным посева от 25.07.2025). Установлен диагноз: Клиническое излечение инфильтративного туберкулеза верхней доли левого легкого, осложненного левосторонним плевритом, с исходом в большие остаточные явления в виде фиброза, уплотненных очагов и мелкой туберкулемы.

Результат лечения: улучшение. Выписан для дальнейшего наблюдения участковым фтизиатром.

Рис. 6. КТ органов грудной клетки (сентябрь 2025 г.). КТ-признаки инфильтративного туберкулеза верхней доли левого легкого в фазе рассасывания и уплотнения. Ограниченный фиброз слева. Гидроперикард. Асцит (источник: архив программы ArchiMed+)

Таблица 1. Динамика мочевины, креатинина на фоне лечения туберкулеза, программного гемодиализа

Дата	Мочевина, ммоль/л	Креатинин, мкмоль/л
Март 2023	10,79	253
Апрель 2023	14,05	328
Июль 2024	15,92	787
Август 2024	16,7	142
Сентябрь 2024	11,96	686
Октябрь 2024	18,6	729
Ноябрь 2024	13,23	600
Декабрь 2024	13,53	697
Январь 2025	20,39	698
Февраль 2025	37,68	1197
Март 2025	12,75	631
Апрель 2025	25,27	935
Май 2025	19,12	642
Июнь 2025	30,09	848

Июль 2025	21,99	741
Август 2025	16,56	580
Сентябрь 2025	20,12	627

Таблица 2. Динамика микроскопических и микробиологических исследований на туберкулез

Дата	Микроскопическое исследование	Микробиологическое исследование	Чувствительность
Март 2023	Отр.	Отр.	–
Апрель 2023	Отр.	Отр.	–
Май 2023	Отр.	Отр.	–
Июнь 2023	Отр.	Отр.	–
Июль 2023	Отр.	Отр.	–
Июль 2024	Отр.	Пол.	Изониазид — уст. Рифампицин — чув. Фторхинолоны — чув.
Август 2024	Отр.	Отр.	–
Сентябрь 2024	Отр.	Пол.	Изониазид — уст. Пиразинамид — уст. Стрептомицин — чув. Рифампицин — чув. Этамбутол — чув.
Октябрь 2024	Отр.	Отр.	–
Ноябрь 2024	Отр.	Пол. Градация 2к	Изониазид — уст. Этамбутол — уст. Стрептомицин — пророст. Протионамид — пророст. Рифампицин — чув. Канамицин — чув. Циклосерин — чув. Каприомицин — чув. Этионамид — чув. ПАСК — чув. Амикацин — чув. Левوفлоксацин — чув. Моксифлоксацин — чув.
Декабрь 2024	Отр.	Отр.	–
Январь 2025	Отр.	Отр.	–
Февраль 2025	Пол. 7 куб	Отр.	–
Март 2025	Пол. 8 куб	Пол. Градация 10к	Изониазид — чув. Стрептомицин — чув. Рифампицин — чув. Этамбутол — чув. Канамицин — чув. Циклосерин — чув. Этионамид — чув. Каприомицин — чув. ПАСК — чув.

			Левифлоксацин — чув. Моксифлоксацин — чув. Протионамид — чув. Амикацин — чув.
Апрель 2025	Отр.	Пол. Градация 2+	–
Май 2025	Отр.	Отр.	–
Июнь 2025	Отр.	Отр.	–
Июль 2025	Отр.	Отр.	–
Август 2025	Отр.	Отр.	–
Сентябрь 2025	Отр.	Отр.	–

Обсуждение.

Благодаря грамотно подобранной схеме противотуберкулезной терапии, коррекции доз, проводимого гемодиализа 3 раза в неделю удалось достичь благоприятного исхода пациента с туберкулезом, имеющего в анамнезе хроническую болезнь почек (ХБП) 5 стадии. Пациент был абациллирован, выписан с положительной рентгенологической динамикой (КТ от сентября 2025: КТ-признаки инфильтративного туберкулеза верхней доли левого легкого в фазе рассасывания и уплотнения, ограниченный фиброз слева) под наблюдение участкового фтизиатра.

Заключение.

Данный клинический пример демонстрирует сложности лечения инфильтративного туберкулеза в сочетании с хронической болезнью почек (ХБП). Своевременная коррекция терапии с учетом переносимости препаратов, применение гемодиализа позволили добиться удовлетворительных результатов в лечении у данного пациента [4].

Информация представляет интерес для фтизиатров и нефрологов, так как развитие туберкулеза у больных с ХПН требует проведения длительной щадящей специфической терапии. Несмотря на тяжелое полиорганное поражение, обусловленное терминальной стадией ХПН, у больного достигнута положительная клиничко-рентгенологическая динамика специфического процесса [7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов Д.Д. Лекции по нефрологии. Диабетическая болезнь почек. Гипертензивная нефропатия. Хроническая почечная недостаточность. СПб.: Санкт-Петербургский Центр эволюционных исследований сознания человека (внутренний путь). 2010. 200 с.
2. Клинические рекомендации — Туберкулез у взрослых // Министерство здравоохранения Российской Федерации. 2024. 117 с. URL: https://gptd-gorlovka.gosuslugi.ru/netcat_files/8/9/1415_kr24A15A19MZ.pdf (дата обращения: 20.12.2025).
3. Лепшина С.М., Тищенко Е.В., Сердюк О.В. Побочные реакции на противотуберкулезные препараты (профилактика, мониторинг, купирование) Методические рекомендации. 2012. 42 с.
4. Тарасов Р. В., Садовникова С. С., Красникова Е. В., Лепеха Л. Н., Тихонская А. Н., Ерцева Е. В., Багиров М. А. Сложности лечения пациента с сочетанной патологией – туберкулёз лёгких и саркоидоз (клинический случай // Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. 2025. №1. С. 107–115. DOI 10.20340/vmi-rvz.2025.1.CASE.2.
5. Тулаева О. С., Лапшина А. Н. Хроническая почечная недостаточность у пациентов с артериальной гипертензией: патогенетические аспекты формирования кардиоренального синдрома // Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты: Сборник материалов, Самара, 12 апреля 2017 года. Самара: Самарский государственный медицинский университет, 2017. С. 359–360.
6. Шилов Е.М. Нефрология. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2007. 688 с.

7. Шумляева Т. М., Ракитянский А. А., Шестопапов Д. Л. Клинический случай хронической почечной недостаточности в практике врача-фтизиатра // Университетская клиника. 2017. №3-1 (24). С. 178–180.

8. Элмурадов Ф. Х., Гадаев А., Рахимова М. Э., Разиков А. А. Состояние почечной гемодинамики и функции почек у больных с хронической сердечной недостаточностью // Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты, Чита, 29 февраля 2016 года. Чита: Забайкальский государственный университет, 2016. С. 498–504.

Поступила в редакцию: 28.12.2025

© Медведева К. Л., Ульянов Д. В., Возякова Т. Р.,

Принята в печать: 16.02.2026

Андреев М. А., 2026.